

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СИНТЕЗУ Н-КМЦ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕДИЦИНСКИЙ ГИПС) ИЗ ХЛОПКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ В ОСНОВЕ МЕДИЦИНСКОГО ГИПСА - МЕХАНИЧЕСКИЙ И СТУПКО-АНАЛИЗ КОМПОЗИТНОЙ ОСНОВЫ

Муродов Музаффар Муродович

доктор технических наук, профессор – директор Ташкентского научно-исследовательского института инновационных химико-технологий; электронная почта: tiktitim@gmail.com

Насуллаев Хикматулло Абдулазизович

к.т.н., – независимый научный сотрудник Ташкентского научно-исследовательского института инновационных химико-технологий; электронная почта: tiktitim@gmail.com

Юсупова Насиба Фаттаховна

к.т.н., - независимый научный сотрудник Ташкентского научно-исследовательского института инновационных химико-технологий; электронная почта: tiktitim@gmail.com

Сандыбаева Замира Худайбердиевна

Ошский государственный университет, Медицинский факультет, кафедра фармацевтической химии и технологии лекарственных веществ; электронная почта: zsandubaeva@oshsu.kg

Боронова Зыйнат Самидиновна

Ошский государственный университет, Медицинский факультет, кафедра фармацевтической химии и технологии лекарственных веществ; электронная почта: zyjnatboronova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683297>

Аннотация: На основании положительных результатов получены Н-ПАТ высокой чистоты, используемые в медицине, методом экстракции на основе целлюлозы хлопкового линта и тростниковой целлюлозы. Сначала таблетку замачивали в растворе натрия NaOH известной концентрации в папильном слое обоих предметов, а соль монохлорацетата щелочной целлюлозы подвергали этипификации и после сушки сушили в сушильном шкафу. Ячейка приема N-PAT отличается от своей аналоговой ячейки синтеза и этапа, поскольку оба объекта одновременно направляются на прием N-PAT.

Ключевые слова: щелочная коагуляция, мутность, зольность: хлопковый пух, угар, улук, степень полимеризации, пентозан, влага, целлюлоза, концентрация, параметр, оптимальные условия, деструкция.

Цель исследования: На основе положительных результатов исследования получены Н-ПАТ высокой чистоты, используемые в медицине, методом экстракции на основе целлюлозы хлопкового линта и тростниковой целлюлозы.

Метод исследования: Сначала таблетку замачивали в растворе натрия NaOH известной концентрации в папильном слое обоих предметов, а соль монохлорацетата щелочной целлюлозы подвергали этипификации и после сушки сушили в сушильном шкафу. Ячейка приема N-PAT отличается от своей аналоговой ячейки синтеза и этапа, поскольку оба объекта одновременно направляются на прием N-PAT.

Известно, что таблетка имеет резкую разницу в качестве обоих объектов, включая низкую или высокую эффективность, мультипликатор качества продукта, т.е. степень полимеризации, и количество α -целлюлозы. Тем не менее, в ходе исследований была осуществлена подготовка Н-КМЦ для медицинской сферы на основе хлопкового линта и тростниковой целлюлозы.

Соотношение хлопкового ворса и тростниковой целлюлозы в соотношении 1:1 направляли на японскую фабрику, сначала целлюлозу из хлопкового ворса обрабатывали в течение 30 минут в определенной концентрации смеси. Затем тростниковую пульпу добавляли к щелочной хлопковой пульпе и варку продолжали в течение 30 минут. Потому что в процессе сушки, когда щелочная целлюлоза полна этефикации, элементы макромолекулярной структуры тростниковой целлюлозы могут вызвать более интенсивное механохимическое разрушение тростниковой целлюлозы по сравнению с хлопковым ворсом. Ниже приведен коэффициент качества технических ПАТ, полученных одновременно на основе хлопкового пуха и тростниковой целлюлозы. По коэффициенту, приведенному в таблице, видно, что коэффициент качества технических КМЦ, полученных на основе хлопкового пуха и тростниковой целлюлозы, соответствует указанному стандарту.

№	Множитель	*1Тш	*2Тш 85/600	*ПЛҚЦ, Na-КМЦ
1	Степень полимепации не менее	500	650	800
2	Степени замещения карбоксильными группами	80-100	85	85
3	Количество основного вещества, %	50	53	52
4	Динамическая вязкость 2% водной эмульсии, мПас	100	215,8	202,0
5	Растворимость в воде, %	97	98,8	98,8
6	Среда, pH	11	8-12	11

Таблица 1

Сравнение коэффициента качества технических ПАТ, полученных на основе хлопкового пуха и тростниковой целлюлозы, с требованиями, приведенными в Тш-88.2-12-2005 и Тш-2231-001-5353-5770-01, а также физико-химического коэффициента

*1Тш-88.2-12-2005 *2Тш-2231-001-5353-5770-01

*Na-КМЦ на основе PLQTs-хлопково-пуховой целлюлозы-тростниковой целлюлозы

*AsM,% - количество основного вещества. Шаг 1. Расчет времени экстракции по количеству основного вещества Н-КМЦ высокой чистоты.

Как видно из рисунка 1, поскольку соотношение обоих объектов в композитной смеси одинаковое, в этиловом спирте наблюдалось резкое сокращение времени экстракции.

Основные результаты и выводы: Медицинский пластырь достоин внимания благодаря своей доступности, простоте обработки и следующим важным для терапевтического применения характеристикам: нетоксичный, нетоксичный,

отсутствие запаха, способность долго сохранять форму, жесткость при смешивании с водой, низкий коэффициент сжатия.

Порошок обладает повышенным водопоглощением, при смешивании с водой закипает до пика с образованием дигидрата гипса и переходом массы в твердое состояние. На скорость затвердевания влияют скорость обжига гипса, вязкость воды, массовое соотношение гипса и воды и доступный отвердитель. Вода, нагретая до 370С, ускоряет пик гидратации (склеивания запачалапа), что замедляет все, что находится выше и ниже хапопата.

Использование: Обыкновенная штукатурка применяется для оштукатуривания гипсокартона в следующих ситуациях, снижение предрасположенности к переломам, установка клеевой натяжки, ручная репозиция костного фрагмента, заменить в разделе поиска. Мягкий гипс применяют также при изготовлении слепков зубов (полных и частичных) и слепков с беззубых челюстей.

Использованные литературы:

[1] М.М. Мурадов. «Технология получения целлюлозы и ее эфиров из сырья» // Международная конференция «Возобновляемые древесные и растительные ресурсы: химия, технология, фармакология и медицина». Россия, Санкт-Петербург. 21-24 июня, 2011. 142-143.

[2]. М.М. Мурадов. «Технология получения карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) моноаппаратным методом» // Международная конференция «Возобновляемые древесные и растительные ресурсы: химия, технология, фармакология и медицина». Россия, Санкт-Петербург. 21-24 июня, 2011. 141-142.

[3]. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 августа 2020 года №520 «О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЫСТРОРАСТУЩИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПАВЛОВНИИ».